

EXPLANTE MAMÁRIO: O QUE LEVA A PACIENTE A RETIRADA DA PRÓTESE DE SILICONE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 19/05/2024](#)

BREAST IMPLANT REMOVAL: WHAT LEADS A PATIENT TO REMOVAL OF SILICONE PROSTHESIS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11217289

Sara Vieira Cavalcante¹

Nicolly Ribeiro Rocha²

Guilherme Sousa Santana³

Leticia Urzêdo Ribeiro⁴

RESUMO

Introdução: O aumento na demanda por cirurgias de explante de prótese mamária reflete uma mudança significativa nas percepções e preocupações das pacientes em relação aos implantes de silicone.

Complicações como a Síndrome Inflamatória Induzida por Adjuvantes (ASIA), a Síndrome da Doença do Silicone (BII) e demais doenças ou sintomatologias autoimunes, as quais são uma preocupação crescente.

Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar os motivos que levam as pacientes a optarem pelo explante de prótese mamária, bem como avaliar os resultados e implicações desse procedimento. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura abrangente, na qual a análise dos

artigos selecionados foi realizada de forma detalhada, considerando informações relevantes, dados estatísticos e resultados que contribuíram para a fundamentação teórica do estudo. **Resultados e discussão:** Os resultados indicam que o descontentamento estético, as preocupações com a saúde e as complicações relacionadas aos implantes são os principais motivos que levam as pacientes ao explante. Após o procedimento, muitas pacientes relatam uma melhora significativa na qualidade de vida, incluindo elevação na autoestima e redução dos sintomas relacionados às síndromes ASIA e BII. No entanto, é importante ressaltar que os resultados podem variar de acordo com cada paciente e que a abordagem deve ser individualizada. A relação entre os implantes de silicone e complicações como ASIA e doenças imunes é destacada como uma preocupação crescente, exigindo uma atenção especial por parte dos profissionais de saúde. **Conclusão:** Em conclusão, o estudo destaca a importância de uma abordagem individualizada no manejo das pacientes que buscam o explante de prótese mamária. A conscientização dos sintomas, o acompanhamento médico regular e o acesso a informações imparciais são essenciais para garantir que as pacientes possam tomar decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Além disso, é fundamental que os profissionais de saúde estejam preparados para oferecer opções cirúrgicas adequadas e um aconselhamento abrangente às pacientes.

Palavras-chave: Prótese Mamária, Explante, Complicações, Saúde.

ABSTRACT

Introduction: The increase in demand for breast implant explant surgeries reflects a significant shift in patients' perceptions and concerns regarding silicone implants. Complications such as Adjuvant Induced Inflammatory Syndrome (ASIA), Silicone Implant Illness (BII), and other autoimmune diseases or symptoms are becoming a growing concern.

Objective: The aim of this study is to investigate the reasons why patients opt for breast implant explantation, as well as to evaluate the outcomes

and implications of this procedure. **Methodology:** A comprehensive literature review was conducted, wherein the analysis of selected articles was performed in detail, considering relevant information, statistical data, and results that contributed to the theoretical foundation of the study.

Results and discussion: The findings indicate that aesthetic dissatisfaction, health concerns, and complications related to implants are the main reasons prompting patients to undergo explantation. Following the procedure, many patients report a significant improvement in their quality of life, including increased self-esteem and reduced symptoms related to ASIA and BII syndromes. However, it is important to note that results may vary according to each patient, and the approach should be individualized. The association between silicone implants and complications such as ASIA and immune-related diseases is highlighted as a growing concern, demanding special attention from healthcare professionals. **Conclusion:** In conclusion, the study underscores the importance of an individualized approach in managing patients seeking breast implant explantation. Awareness of symptoms, regular medical follow-up, and access to unbiased information are essential to ensure that patients can make informed decisions about their health and well-being. Additionally, it is crucial for healthcare professionals to be prepared to offer appropriate surgical options and comprehensive counseling to patients.

Keywords: Breast Implant, Explantation, Complications, Health.

INTRODUÇÃO

A história dos implantes mamários é marcada por uma evolução complexa que se entrelaça com as mudanças culturais, avanços tecnológicos e as percepções em torno da beleza e da saúde. Desde os primórdios da cirurgia plástica, no final do século XIX, até os refinamentos contemporâneos, os implantes mamários têm desempenhado um papel significativo na busca pela estética corporal ideal. Inicialmente, os implantes mamários eram rudimentares, feitos de materiais como

marfim, vidro, borracha e até mesmo substâncias inusitadas como aço e esponjas. No entanto, foi apenas no século XX que os implantes mamários começaram a ganhar popularidade e sofisticação, especialmente após a introdução dos implantes de silicone na década de 1960 (Martins et al., 2022).

A década de 1980 foi um marco importante para a história do implante de prótese mamária no Brasil, com a consolidação da cirurgia estética como uma prática comum e acessível para mulheres de diversas classes sociais. Nesse período, surgiram clínicas especializadas e cirurgiões renomados que passaram a realizar procedimentos cada vez mais sofisticados e seguros. Um dos momentos mais controversos foi a proibição temporária do uso de próteses de silicone pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 1998, devido a preocupações com a segurança e os riscos de complicações, como ruptura e vazamento do material (Bozola, 2020).

Apesar dessas controvérsias, o mercado de cirurgia plástica no Brasil continuou a crescer, e o país se tornou um dos principais destinos para turismo médico relacionado a procedimentos estéticos, incluindo o implante de prótese mamária. Atualmente, a cirurgia de aumento mamário é uma das intervenções estéticas mais realizadas no Brasil, contribuindo para a autoestima e a confiança de milhares de mulheres em todo o país. Ao longo dos anos, a demanda por cirurgias de aumento mamário tem sido impulsionada por uma variedade de fatores, que vão desde a pressão social para se adequar a determinados padrões de beleza até motivos pessoais relacionados à autoestima e confiança. No entanto, junto com o aumento da popularidade dos implantes mamários, também surgiram preocupações e controvérsias em torno de sua segurança e longevidade (Gomes et al., 2021).

Em atos cirúrgicos mais recentes, temos testemunhado um fenômeno crescente na área da cirurgia plástica conhecido como “explante mamário” – a remoção deliberada de implantes mamários. Este

procedimento, uma vez considerado raro, agora está se tornando cada vez mais comum, levantando questões sobre os fatores que influenciam as mulheres a optarem pela retirada de suas próteses mamárias (Magnusson et al., 2019).

O explante mamário não é apenas um ato cirúrgico, mas sim um reflexo de uma série de considerações médicas, emocionais e sociais que moldam as escolhas individuais das pacientes. Enquanto a cirurgia de aumento mamário costuma ser vista como uma busca pela autoestima e confiança, o explante revela uma mudança nas percepções sobre beleza, saúde e bem-estar. Um dos principais motivos que levam as pacientes a considerar a retirada de seus implantes ao longo do tempo são as complicações associadas a eles. Entre essas complicações estão a contratura capsular, ruptura do implante, mudanças na forma e textura dos seios, além de questões de saúde mais sérias, como a suspeita de doenças autoimunes relacionadas aos implantes mamários (Sperotto et al., 2021).

Compreender os motivos que levam as pacientes a optarem pelo explante mamário pode aumentar a capacidade dos profissionais de saúde de oferecer um acompanhamento mais personalizado e abrangente. Isso garante que as necessidades médicas, emocionais e estéticas sejam atendidas de forma integral e compassiva (Coombs et al., 2019).

O objetivo deste estudo é identificar e analisar os fatores associados à realização do explante mamário em mulheres submetidas à mamoplastia no Brasil. Ademais, pretende-se investigar as razões médicas, estéticas, psicológicas e sociais que levam as pacientes a optarem pela remoção das próteses mamárias após a cirurgia de aumento das mamas.

METODOLOGIA

O presente trabalho é um estudo de revisão de literatura com abordagem descritiva. Na qual, inicialmente, serão selecionadas e acessadas diversas

bases de dados acadêmicas e científicas, incluindo PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, Google Scholar, utilizando termos de busca relacionados ao tema, como “implante mamário”, “explante mamário”, “remoção de prótese mamária”, “mamoplastia”, “mamoplastia no Brasil” e “fatores associados”.

Os estudos serão selecionados com base em critérios de inclusão pré-definidos, que incluem: artigos originais, revisões sistemáticas e meta-análises publicados em inglês, português ou espanhol; estudos que investigaram os fatores associados à realização do explante mamário em mulheres submetidas à mamoplastia; e estudos realizados no Brasil ou que incluam dados relevantes sobre a população brasileira.

Os estudos relacionados a temática serão submetidos a uma triagem inicial com base nos títulos e resumos, para identificar aqueles que atendem aos critérios de inclusão. Em seguida, os estudos selecionados serão avaliados na íntegra para determinar sua relevância e adequação aos objetivos da revisão. Os dados relevantes serão extraídos dos estudos incluídos, incluindo características do estudo (como desenho, tamanho da amostra e métodos), resultados principais e conclusões relacionadas aos fatores associados à realização do explante mamário. Os dados serão então sintetizados de forma narrativa e/ou tabular, destacando padrões e tendências emergentes.

Os achados dos estudos serão analisados e discutidos em relação aos objetivos da revisão, identificando padrões, lacunas na literatura e possíveis implicações clínicas. Serão exploradas possíveis explicações para os resultados encontrados e sugestões para futuras pesquisas.

Por sua vez, os resultados da revisão serão relatados de forma clara e concisa, seguindo as diretrizes de relato preferenciais, como o PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), quando aplicável. Esta metodologia será conduzida de forma sistemática e rigorosa, visando fornecer uma análise abrangente e atualizada dos

fatores associados à realização do explante mamário em mulheres submetidas à mamoplastia no contexto brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para fundamentar o estudo, foi realizada uma análise de 51 artigos que abordavam total ou parcialmente a temática em questão. Destes, foram selecionados 10 artigos que tratavam diretamente sobre o tema de interesse. A seleção dos artigos foi baseada em sua relevância e contribuição para o entendimento do assunto em estudo. Além disso, foram incluídos na análise artigos publicados em português e inglês, abrangendo o período de 2021 a 2023.

Após a seleção dos artigos, foi realizada uma análise detalhada do conteúdo, identificando informações relevantes, dados estatísticos e resultados que contribuíram para a fundamentação teórica do estudo. Essa metodologia rigorosa permitiu uma abordagem abrangente e embasada na revisão da literatura disponível sobre o tema.

TABELA 01 – Seleção de artigos para o presente estudo

TÍTULO	AUTOR/ANO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Explante de prótese mamária: aumento da procura, motivos e benefícios.	Oliveira et al., 2023.	Revisão de literatura.	Atualmente, há um aumento significativo na demanda por cirurgias de explante de prótese mamária, impulsionado tanto pelo descontentamento estético

com os resultados da colocação de silicone quanto pelas doenças associadas às próteses de silicone. Em grande parte dos casos, a busca por esse procedimento resulta em melhorias significativas, pois a maioria das pacientes experimenta uma elevação na autoestima, bem como uma redução ou até mesmo desaparecimento da dor e dos sintomas relacionados às síndromes ASIA e BII. Nesse contexto, é crucial estar atento aos sintomas dessas enfermidades

			para oferecer o tratamento mais apropriado para o paciente e minimizar o risco de complicações.
Implantes mamários e seus efeitos colaterais: uma revisão de literatura.	D'Aguiar & Reis, 2023.	Revisão de literatura.	Os Implantes Mamários (IMS) podem atuar como adjuvantes, desencadeando a ativação do sistema imunológico e resultando em processos inflamatórios que não estão necessariamente associados à ruptura das próteses. Os sintomas clínicos apresentados pelos pacientes são diversos e inespecíficos, sendo os principais caracterizados

			<p>por fadiga crônica, sono não reparador, dores musculares e articulares, febre, boca e olhos secos, alopecia, ganho de</p>
--	--	--	--

			<p>peso, bem como sintomas neurológicos, como perda de memória, alterações cognitivas e desatenção.</p>
--	--	--	---

<p>A relação dos implantes mamários e o surgimento de doenças autoimunes e outras patologias: revisão de literatura.</p>	<p>Campos et al., 2022.</p>	<p>Revisão de literatura.</p>	<p>No decorrer do estudo, encontrou-se a descrição de patologias que podem estar relacionadas a implantes mamários. De modo que após a técnica de explante, as pacientes relataram</p>
--	-----------------------------	-------------------------------	--

			<p>melhora em sua condição clínica. Ainda é necessário aprofundar os estudos na área para a melhor compreensão dessas respostas autoimunes e patologias associadas aos implantes de silicone.</p>
<p>Explante mamário e suas aplicações em pacientes com implantes mamários complicados: uma revisão de literatura</p>	<p>Ordones et al., 2023.</p>	<p>Revisão de literatura.</p>	<p>Concluiu-se que a conexão estabelecida entre o uso de próteses de silicone e complicações que podem eventualmente levar ao explante mamário, muitas vezes associadas à inflamação por Síndrome Autoimune Induzida por</p>

			<p>Adjuvantes (ASIA). Ademais, a ASIA não é o único motivo que induz o explante de silicone e a retirada do mesmo não é o único tipo de tratamento para a inflamação imunomediada.</p>
<p>Explante de silicone mamário: um estudo longitudinal multicêntrico</p>	<p>Valente et al., 2022.</p>	<p>Estudo observacional longitudinal multicêntrico.</p>	<p>Dentre os pacientes participantes do estudo, houve uma constatação de que 83,3% dos entrevistados demonstraram arrependimento na realização do implante. Já em relação ao explante, o aconselhamento do médico responsável pela inserção das próteses foi um fator</p>

			<p>influyente na decisão de realizar o explante em 32,9% dos casos. Por outro lado, grupos de apoio em redes sociais desempenhara m um papel significativo na tomada de decisão de 87,2% das pacientes, enquanto informações divulgadas em veículos de comunicação, como jornais, revistas e sites, contribuíram para a decisão em 46,5% dos casos.</p>
Breast Implant Illness Syndrome (BII): análise estatística	Pinto et al., 2023.	Estudo primário transversal, qualitativo e descritivo com uma	O estudo revelou que entre as mulheres examinadas que

<p>envolvendo 167 mulheres.</p>		<p>amostra de 167 mulheres.</p>	<p>manifestaram sintomas típicos da Síndrome de Implantes Mamários (BII), foi observado que um histórico familiar de sintomas característicos da BII estava presente. Em relação ao tamanho do implante, foi notado que aquelas com volumes maiores optaram pela cirurgia principalmente por motivos estéticos. A técnica cirúrgica subglandular foi a mais comum</p>
---------------------------------	--	---------------------------------	---

			<p>entre mulheres cuja razão para a cirurgia era</p>
--	--	--	--

			<p>devido a condições médicas. Além disso, a faixa etária com maior incidência de cirurgia foi a de adultos, enquanto as adolescentes foram mais informadas sobre a possibilidade de desenvolver a BII em comparação com as mulheres adultas.</p>
<p>Cirurgia de explante de mama: uma revisão de literatura.</p>	<p>Silva et al., 2021.</p>	<p>Revisão de literatura.</p>	<p>É evidente que o motivo central que leva à busca pela retirada dos implantes de silicone são as potenciais doenças e complicações associadas às próteses, como</p>

			a Síndrome Inflamatória Induzida por Adjuvantes (ASIA), a Síndrome da Doença do Silicone (BII), bem como casos de linfomas e seromas.
Prótese mamária e a Síndrome da ASIA: os percalços de um sonho estético.	Cavalcante et al., 2022.	Revisão bibliográfica.	A maioria das pacientes relatou uma melhora significativa em suas queixas após o explante, e isso tem encorajado outras a considerarem a extração de suas próprias próteses. Houve observação de melhorias na fadiga, nas dores musculares e nos sintomas sistêmicos e

			<p>neurológicos em geral ao longo de um período de 1 ano e 2 meses após o explante. No entanto, é importante ressaltar que o impacto do explante na vida dessas mulheres pode variar e nem todos os resultados são uniformes. Além disso, a abordagem da mentalidade de cada paciente deve ser feita de forma individualizada.</p>
<p>A crescente demanda pelo explante de silicone mamário: um novo cenário para</p>	<p>Augustini & Calaes, 2022.</p>	<p>Estudo de caso prospectivo.</p>	<p>No caso das pacientes, foram realizadas as técnicas de explante com mastopexia individual ou associada a lipoenxertia. As</p>

cirurgia de
mamas.

técnicas
mencionadas
são capazes de
restaurar um
formato
mamário
satisfatório, com
taxas reduzidas
de
complicações e
um alto nível de
satisfação por
parte das
pacientes.
Embora as
complicações
relacionadas
aos implantes
de silicone
tenham sido
estatisticament
e pouco
frequentes até o
momento, é
essencial
estarmos
alertas aos
sintomas e
estarmos
capacitados
para fornecer
opções
cirúrgicas para
o explante

			quando necessário.
Not All Breast Explants Are Equal: Contemporary Strategies in Breast Explantation Surgery.	Tanna et al., 2021.	Revisão integrativa.	A remoção e substituição de implantes mamários tem sido um procedimento secundário comum na manutenção a longo prazo do aumento mamário, mas recentemente crescentes preocupações sobre doenças
			sistêmicas relacionadas ao silicone, linfoma anaplásico de células grandes associado a implantes mamários (BIA-ALCL), e mudanças nas percepções da beleza estética têm levado à crescente solicitação de

			remoção dos implantes mamários sem substituição por parte das pacientes.
--	--	--	--

Fonte: elaborado pelos autores.

O aumento na demanda por cirurgias de explante de prótese mamária reflete uma mudança significativa nas percepções e preocupações das pacientes em relação aos implantes de silicone. Enquanto o implante mamário costumava ser considerado um procedimento cosmético padrão, agora vemos um aumento na conscientização sobre as possíveis complicações e doenças associadas aos implantes, como a Síndrome Inflamatória Induzida por Adjuvantes (ASIA), a Síndrome da Doença do Silicone (BII) e demais doenças imunomediadas (D'Aguiar & Reis, 2023).

A decisão de realizar o explante mamário é influenciada por diversos fatores, incluindo descontentamento estético, sintomas físicos e preocupações com a saúde. Embora muitas pacientes relatam uma melhora significativa após o explante, é importante reconhecer que os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo. A abordagem individualizada é essencial para garantir que as expectativas e preocupações de cada paciente sejam adequadamente consideradas(Oliveira et al., 2023).

A conexão entre os implantes de silicone e as complicações que podem levar ao explante é complexa. Enquanto a ASIA é citada como uma das principais preocupações, é importante destacar que nem todos os casos de explante estão relacionados a essa síndrome. Além disso, o explante nem sempre é a única opção para tratar complicações relacionadas aos implantes. O acompanhamento médico regular e a conscientização dos

sintomas são essenciais para detectar precocemente quaisquer problemas e oferecer o tratamento mais apropriado (Ordones et al., 2023).

A decisão de realizar o explante é influenciada por diversos fatores, incluindo o aconselhamento médico, o apoio de grupos de pacientes e a informação disponível nos meios de comunicação (Valente et al., 2022). É importante que os profissionais de saúde estejam bem informados sobre as opções de tratamento disponíveis e sejam capazes de oferecer um aconselhamento abrangente e imparcial às pacientes.

Em relação às técnicas de explante, a mastopexia individual ou associada a lipoenxertia tem sido utilizada para restaurar um formato mamário satisfatório. Embora essas técnicas possam resultar em melhores resultados estéticos e taxas reduzidas de complicações, é fundamental que sejam realizadas considerações individualizadas para cada paciente, levando em conta suas necessidades e desejos específicos (Augustini & Calaes, 2022).

Em suma, o aumento na demanda por cirurgias de explante de prótese mamária reflete uma mudança nas percepções e preocupações das pacientes em relação aos implantes de silicone. Embora o explante possa oferecer melhorias significativas na qualidade de vida para muitas pacientes, é importante reconhecer que nem todos os resultados são uniformes e que a abordagem deve ser individualizada para cada paciente. A conscientização dos sintomas, o acompanhamento médico regular e o acesso a informações imparciais são cruciais para garantir que as pacientes possam tomar decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar.

CONCLUSÃO

O aumento na demanda por cirurgias de explante de prótese mamária reflete uma mudança significativa nas percepções e preocupações das pacientes em relação aos implantes de silicone. O presente estudo revelou que o descontentamento estético, as preocupações com a saúde

e as complicações relacionadas aos implantes são os principais impulsionadores para a busca pelo explante. Embora muitas pacientes relatem uma melhora significativa na qualidade de vida após o procedimento, é importante reconhecer que os resultados podem variar de acordo com cada indivíduo.

A conexão entre os implantes de silicone e complicações como a Síndrome Inflamatória Induzida por Adjuvantes (ASIA), a Síndrome da Doença do Silicone (BII) e demais doenças despertadas pelo sistema imune de cada paciente é uma preocupação crescente. Embora ainda haja lacunas no entendimento dessas doenças e de sua relação com os implantes, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos sintomas e capacitados para oferecer opções cirúrgicas adequadas quando necessário.

A decisão de realizar o explante é influenciada por diversos fatores, incluindo o aconselhamento médico, o apoio de grupos de pacientes e a informação disponível nos meios de comunicação. Portanto, é crucial que os profissionais de saúde forneçam um aconselhamento abrangente e imparcial às pacientes, considerando suas necessidades e desejos individuais.

Em relação às técnicas de explante, a mastopexia individual ou associada a lipoenxertia tem se mostrado eficaz na restauração de um formato mamário satisfatório, com baixas taxas de complicações. No entanto, é importante que cada paciente seja avaliada individualmente para determinar a abordagem mais adequada.

Em suma, o presente estudo destaca a importância de uma abordagem individualizada no manejo das pacientes que buscam o explante de prótese mamária. A conscientização dos sintomas, o acompanhamento médico regular e o acesso a informações imparciais são essenciais para garantir que as pacientes possam tomar decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar.

REFERÊNCIAS

AUGUSTINI, B. B. & CALAES, I. L. **A crescente demanda pelo explante de silicone mamário: um novo cenário para cirurgia de mamas.** Rev. Bras. Cir. Plást. 2022;37(1):27-35. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcp/a/KSTs4mpkc4jbNqqSk8dFMSH/?format=pdf&lang=pt>

BOZOLA, A. R. **Passado, presente e futuro utilizando implantes mamários de silicone no Brasil, um relato de 45 anos.** Rev. Bras. Cir. Plást. 2020;35(4):505-513. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcp/a/kMnVPtFm78gDRFww7r3WMvN/?format=pdf&lang=pt>

CAMPOS, L. L. P. et al. A relação dos implantes mamários e o surgimento de doenças autoimunes e outras patologias: revisão de literatura. Revista Ciência e Estudos Acadêmicos de Medicina, v. 16, n. 2, 55-63, jul-dez 2022. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/revistamedicina/article/view/10452/7351>

CAVALCANTE, J. T. et al. **Prótese mamária e a Síndrome da ASIA: os percalços de um sonho estético.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, 2022. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9734/5866>

COOMBS, D. M. et al. **Breast augmentation surgery: Clinical considerations.** Cleveland Clinic Journal of Medicine, 86(2), 111-122., 2019.

D'AGUIAR, F. M. F. F. & REIS, B. C. C. **Implantes mamários e seus efeitos colaterais: uma revisão de literatura.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.9.n.02. fev.2023. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/8466/3343>

GOMES, Olga Santana et al. **Cirurgia plástica no Brasil**: uma análise epidemiológica. Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 24, p. e7375-e7375, 2021. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/download/7375/4565>

MAGNUSSON, Mark R. et al. **Doença do implante mamário**: um caminho a seguir. Cirurgia plástica e reconstrutiva , v. 143, n. 3S, pág. 74S-81S, 2019.

MARTINS, S. P. et al. **História dos implantes mamários na Mamoplastia de aumento**. Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 4, p. 13505-13514, 2022. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/50702>

OLIVEIRA, I. et al. **Explante de prótese mamária**: aumento da procura, motivos e benefícios. CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO, v.16, n.2, p. 01-04, 2023. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em: <https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/3023/2566>

ORDONES, A. B. M. et al. Explante mamário e suas aplicações em pacientes com implantes mamários complicados: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 6, n.6, p.28339-28351, nov./dec., 2023. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/64854/46463>

PINTO, M. E. G. et al. **Breast Implant Illness Syndrome (BII)**: análise estatística envolvendo 167 mulheres. Research, Society and Development, v. 12, n.3, e5912340416, 2023. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40416/33039>

SPEROTTO, M. G., et al. **Implantes mamários na síndrome autoimune/inflamatória induzida por adjuvantes (ASIA)**: uma revisão

de literatura. Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 2, n. 8, 2021.

TANNA, N. M. D. et al. **Not All Breast Explants Are Equal:** Contemporary Strategies in Breast Explantation Surgery. Plastic and Reconstructive Surgery 147(4):p 808-818, April. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em:
https://journals.lww.com/plasreconsurg/abstract/2021/04000/not_all_breast_explants_are_equal__contemporary.7.aspx

VALENTE, D. S. et al. **Explante de silicone mamário:** um estudo longitudinal multicêntrico. Rev. Bras. Cir. Plást. 2022;37(2):154-162. Acesso em 25 de fev de 2024. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbcp/a/wn5rDgNvqNmNnMzxL7fCvYm/?format=pdf&lang=pt>

¹Graduanda em Medicina pelo Instituto Tocantinense Pres. Antônio Carlos Porto. E-mail: sarabrasil02.sv33@gmail.com

²Graduanda em Medicina pelo Instituto Tocantinense Pres. Antônio Carlos Porto. E-mail: niniducouro@hotmail.com

³Graduando em Medicina pelo Instituto Tocantinense Pres. Antônio Carlos Porto. E-mail: guilhermesantana.faculdade@gmail.com

⁴Médica Cirurgiã Plástica e professora no Instituto Tocantinense Pres. Antônio Carlos Porto. E-mail: leticia.ribeiro@itpacporto.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil